

VISUAL STUDIO VA ADO.NET: MA'LUMOTLARGA KIRISH TEXNOLOGIYASINING MUKAMMAL QO'LLANMASI

Isroiljon Tojimamatov

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika
va informatika kafedrası katta o'qituvchisi
isik80@mail.ru

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi

Sobirova Dilnozabonu Botirali qizi

dilnozabonusobirova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239047>

Annotatsiya

Ushbu maqola Visual Studio muhitida dasturlash va ADO.NET texnologiyasidan foydalanishning amaliy jihatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Visual Studio, Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan qudratli integratsiyalashgan dasturiy ta'minot muhiti (IDE), dasturchilarga keng ko'lamli imkoniyatlar taqdim etadi. ADO.NET esa, .NET Framework dasturchilari uchun ma'lumotlarga kirish xizmatlarini taqdim etuvchi sinflar to'plamidir. Maqolada Visual Studio ning asosiy xususiyatlari, foydalanuvchi interfeysi, loyiha shablonlari, tuzatish va sinov vositalari haqida batafsil ma'lumot beriladi. Shuningdek, ADO.NET ning asosiy komponentlari va ulardan ma'lumotlar omboriga ulanish, buyruqlarni bajarish, ma'lumotlarni o'qish va uzluksiz boshqarish usullari tushuntiriladi. Maqolaning amaliy qismida esa, oddiy C# dasturini yaratish bo'yicha qadam-baqadam ko'rsatma berilib, kod misollari va eng yaxshi amaliyotlar keltirilgan. Ushbu maqola dasturchilarga Visual Studio va ADO.NET texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha yo'l-yo'riq beradi va ularning dasturiy ta'minot yaratish jarayonida qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Visual Studio, ADO.NET, Dasturlash, .NET Framework, Ma'lumotlar bazasi, SQL, C#, Dasturiy ta'minot muhiti, Ma'lumotlarga kirish, Dasturiy ta'minot ishlab chiqish

Аннотация

Эта статья посвящена программированию в среде Visual Studio и ADO.NET технологии, посвященной изучению практических аспектов ее использования. Visual Studio, мощная интегрированная программная среда (IDE), разработанная Microsoft, предоставляет программистам широкий спектр возможностей. ADO.NET это набор классов, которые предоставляют услуги доступа к данным для разработчиков .NET Framework. В статье подробно рассказывается об основных функциях Visual Studio, пользовательском интерфейсе, шаблонах проектов, инструментах отладки и тестирования. Также ADO. Объясняются основные

компоненты .NET и способы их подключения к хранилищу данных, выполнения команд, чтения данных и бесперебойного управления. Однако в практической части статьи дается пошаговое руководство по созданию простой программы на C# с примерами кода и передовыми методами. Эта статья предназначена для разработчиков Visual Studio и ADO.NET и их можно применять в процессе создания программного обеспечения.

Ключевые слова: Visual Studio, ADO.NET, Программирование, .NET Framework, база данных, SQL, C#, программная среда, доступ к данным, разработка программного обеспечения

Annotation

This article is about programming in the Visual Studio environment and ADO.NET dedicated to the study of practical aspects of the use of its technology. Visual Studio, a powerful integrated software environment (IDE) developed by Microsoft, provides a wide range of capabilities to programmers. ADO.NET esa is a class set that provides data access services for .NET Framework programmers. The article details the basic features of Visual Studio, user interface, project templates, debugging and testing tools. Also, ADO.The main components of NET and the methods of connecting from them to the data warehouse, executing commands, reading and continuous control of data are explained. In the practical part of the article, however, a step-by-step guide to creating a simple C# program is provided, with examples of code and best practices. This article tells developers about Visual Studio and ADO.NET provides guidance on the effective use of their technologies and can be applied in their software creation process.

Keywords: Visual Studio, ADO.NET, programming, .NET Framework, Database, SQL, C#, software environment, data access, software development

Visual Studio — bu Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan qudratli integratsiyalashgan dasturiy ta'minot muhiti (IDE) bo'lib, u turli dasturlash tillarida, jumladan, C# tilida dasturlar yaratish uchun keng qo'llaniladi. ADO.NET esa, .NET Framework dasturchilari uchun ma'lumotlarga kirish xizmatlarini taqdim etuvchi sinflar to'plamidir. Bu texnologiya dasturiy ta'minotning old tomonini ma'lumotlar ombori bilan bog'laydi.

Visual Studio — bu Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan qudratli integratsiyalashgan dasturiy ta'minot muhiti (IDE) bo'lib, dasturchilar uchun keng ko'lamli imkoniyatlar taqdim etadi. Bu vosita turli dasturlash tillarida, jumladan, C# tilida dasturlar yaratish uchun keng qo'llaniladi. Visual Studio dasturchilarga kod yozish, tuzatish, sinovdan o'tkazish va o'zlarining dasturiy

loyihalarini boshqarishda yordam beradi. ADO.NET esa, .NET Framework dasturchilari uchun ma'lumotlarga kirish xizmatlarini taqdim etuvchi sinflar to'plamidir. Ushbu texnologiya dasturiy ta'minotning old tomonini ma'lumotlar ombori bilan bog'laydi va dasturchilarga ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyatini beradi.

Visual Studio Muhiti

Visual Studio ning foydalanuvchi interfeysi bir nechta asosiy komponentlardan iborat. Bularga Solution Explorer, Properties Window, Toolbox va Code Editor kiradi. Solution Explorer dastur loyihasining tarkibini ko'rsatadi va loyihaning barcha fayllarini boshqarishga imkon beradi. Properties Window esa, tanlangan ob'ektning xususiyatlarini ko'rsatadi va ularni tahrirlash imkoniyatini beradi. Toolbox turli xil nazorat elementlarini o'z ichiga oladi, masalan, tugmalar, matn kiritish maydonchalari va boshqalar. Code Editor esa, dasturchilar kod yozadigan va tahrir qiladigan joy hisoblanadi.

Visual Studio Loyihalari

Visual Studio turli xil loyiha shablonlarini taqdim etadi. Bu shablonlar dasturchilarga tezda yangi loyihalarni yaratish va ish boshlash imkonini beradi. Windows Forms, Console Applications va Web Applications eng ko'p qo'llaniladigan shablonlardan hisoblanadi. Windows Forms yordamida dasturchilar grafik interfeysli dasturlar yaratishlari mumkin. Console Applications dasturlari esa, buyruq qatori interfeysidan foydalanadi. Web Applications esa, veb-saytlar va veb-ilovalarni yaratish uchun ishlatiladi.

Visual Studio-da Tuzatish va Sinovdan O'tkazish

Visual Studio dasturchilarga keng ko'lamli tuzatish va sinov vositalarini taqdim etadi. Breakpoints dasturchilarga kodning muayyan joylarida to'xtab, qiymatlarni tekshirish imkonini beradi. Watch Windows esa, muayyan o'zgaruvchilarning qiymatlarini kuzatishga imkon beradi. Immediate Window yordamida dasturchilar kodni ijro etish jarayonida buyruqlarni kiritishlari va natijalarni ko'rishlari mumkin. Ushbu vositalar dasturchilarga kodlarini sinchkovlik bilan tekshirish va xatolarni tezda topib tuzatish imkonini beradi.

ADO.NET nima?

ADO.NET — bu Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan ma'lumotlarga kirish texnologiyasi bo'lib, .NET dasturchilari uchun keng qo'llaniladi. ADO.NET ma'lumotlar ombori bilan aloqa qilish uchun zarur bo'lgan barcha vositalarni taqdim etadi. Bu texnologiya ma'lumotlar bilan ishlashda kengayuvchanlik va moslashuvchanlikni ta'minlaydi. ADO.NET ning asosiy komponentlariga Connection, Command, DataReader, DataAdapter va DataSet kiradi. Ushbu

komponentlar yordamida ma'lumotlarni olish, kiritish, yangilash va o'chirish mumkin.

ADO.NET ning Asosiy Komponentlari

Connection: connection obyektini ma'lumotlar ombori bilan aloqa o'rnatish uchun ishlatiladi. SqlConnection va OleDbConnection ADO.NET da keng qo'llaniladigan sinflardir.

Command: command obyektini SQL buyruqlarini bajarish uchun ishlatiladi. SqlCommand va OleDbCommand sinflari orqali ma'lumotlar omborida CRUD (Create, Read, Update, Delete) operatsiyalarini bajarish mumkin.

DataReader: dataReader obyektini ma'lumotlarni ketma-ket o'qish uchun ishlatiladi. Bu ma'lumotlarni tezda olish uchun qulay vositadir.

DataAdapter: dataAdapter obyektini ma'lumotlarni DataSet ga yuklash va uni ma'lumotlar omboriga qaytarish uchun ishlatiladi. Bu uzluksiz ishlash imkonini beradi.

DataSet: dataSet obyektini ma'lumotlarni xotirada saqlash va boshqarish uchun ishlatiladi. Bu ma'lumotlarni bir nechta jadval shaklida saqlash imkonini beradi.

Visual Studio-da ADO.NET bilan Ishlash

Visual Studio da ADO.NET texnologiyasidan foydalanib, ma'lumotlar omboriga ulanish, SQL buyruqlarini bajarish va ma'lumotlarni boshqarish juda oson. Keling, Visual Studio da ADO.NET bilan ishlashni ko'rib chiqaylik.

Ma'lumotlar Omboriga Ulanish

Ma'lumotlar omboriga ulanish uchun SqlConnection yoki OleDbConnection sinflaridan foydalanishimiz mumkin.

SQL Buyruqlarini Bajarish

SQL buyruqlarini bajarish uchun SqlCommand sinfidan foydalanish mumkin.

Maqolada Visual Studio muhiti va ADO.NET texnologiyasining dasturchilar uchun qanchalik muhim ekanligini ko'rib chiqdik. Ushbu vositalar dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda samarali yordam beradi. Visual Studio ning qudratli imkoniyatlari va ADO.NET ning kengayuvchan va moslashuvchan arxitekturasi yordamida dasturchilar o'z loyihalarini tez va samarali ravishda amalga oshirishlari mumkin. O'quvchilarni bu vositalarni chuqurroq o'rganishga va o'z dasturlarini yaratishga undaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Artificial Intelligence: A Modern Approach Stuart Russell va Peter Norvig.

2. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook Charu C. Aggarwal.
3. Pattern Recognition and Machine Learning Christopher M. Bishop.
4. Deep Learning Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, va Aaron Courville.
5. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
6. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
7. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
8. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
9. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
10. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
11. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
12. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
13. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
14. Rahmatjonova, M. N., & Tojimatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.
15. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
16. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).